

Criatividade humana e Inteligência artificial

Human creativity and artificial intelligence

Fernando Fogliano¹
Cristiane Duarte²
Daniel Boanerges³
Daniel Seda⁴

Resumo

O artigo discute os modelos de linguagem artificial, os LLM, popularmente chamados de IA, e se coloca na defesa da criatividade humana contra as corporações que desenvolvem estes modelos. Além de questões éticas no treinamento dos modelos existem aspectos espirituais, jurídicos, afetivos e sociais que tangenciam o problema. Tudo isto impacta o ser humano no seu lugar como ser criativo.

Palavras-chave: criatividade, inteligência, LLM, antropoceno, arte

Abstract/resumen/resumé

The article discusses artificial language models, LLM popularly called AI, and defends human creativity against corporations that develop these models. In addition to ethical issues in model training, there are spiritual, legal, emotional and social aspects that touch on the problem. All of this impacts the human being in his place as a creative being.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: creativity, intelligence, LLM, anthropocene, art

1 Pós -Doutor em Artes pelo IA-UNESP, Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUCSP, artista e pesquisador em Arte & Tecnologia. Prof. Colaborador do Instituto de Artes da UNESP. Integra os grupos de pesquisa GIIP e cAt do qual também é co-coordenador, na UNESP. Seus trabalhos de pesquisa científica e artística envolvem a exploração das possibilidades expressivas, cognitivas, éticas e estéticas das Tecnologias interativas e midiáticas, tendo em vista a reflexão nos campos da Arte e do Design.

2 Cristiane Duarte Siebra Simões é estudante de Mestrado em Artes pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (SP), possui graduação em Artes Visuais pela Universidade Regional do Cariri (2019), fez intercâmbio no Instituto de Artes - UNESP SP (2017), e graduação em História pela Universidade Regional do Cariri (2006). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Artes Visuais, atuando principalmente nos seguintes temas: Exposição em Artes, arte interativa.

3 Graduando em Artes Plásticas, IA-UNESP. Ilustrador digital, game designer e modelador 3D. Utiliza em sua produção diversos tipos de mídia. Pesquisa questões acerca de design, técnicas generativas e o uso de modelagem 3D em mídias interativas.

4 Co-coordenador da Linha de Pesquisa Criação em Arte Ciência do GIIP-IA-UNESP. Doutorando pelo Programa de Pós Graduação do Instituto de Artes da UNESP. Pesquisa atualmente o conceito de matéria programável com foco em tecnologias de código aberto. Mestre em Artes Visuais pela UNESP, 2018. Educador de Tecnologias e Artes do SESC SP, atualmente no SESC Avenida Paulista. Bacharel em Educação Artística pela Unicamp, 1998.

Introdução

As ferramentas de Large Language Model, chamadas genericamente de Inteligência Artificial, vêm avançando nos últimos anos dentro do campo da criatividade artística trazendo consigo uma série de questionamentos de diversas ordens. Este artigo propõe discutir algumas destas questões partindo da criatividade humana em oposição à avidez das grandes corporações que pretendem automatizar a criatividade através de seus modelos de linguagem. Além das questões éticas relativas à captação não-autorizada de milhões de informações e imagens para treino de seus modelos, existem também aspectos ambientais que precisam ser trazidos ao centro do debate neste atual antropoceno onde o aquecimento do planeta devido às emissões descontroladas de gases de efeito estufa já vem pondo em risco a sobrevivência de inúmeras espécies, incluindo a nossa. A quantidade gigantesca de energia necessária para manter esses modelos em operação e seu previsto crescimento exponencial vão contra as recomendações de cientistas e ambientalistas em relação ao consumo sustentável dos recursos do planeta.

Em paralelo a isso ainda existem outras questões que tangenciam o problema como aspectos espirituais, jurídicos, afetivos, sociais, etc. que impactam o ser humano no reconhecimento do seu lugar como ser criativo. A captação não-autorizada de toda a base criativa produzida por artistas e publicada na internet vem sendo usada de forma não-consensual para treinar os modelos dessas empresas que não pretendem se responsabilizar por isto, tratando a fonte da suposta inventividade de seus sistemas como um mero detalhe incômodo.

Consciência e inteligência

Os modelos de linguagem, chamados de LLM, estão longe de manifestar consciência. No entanto, estas entidades podem sim ser classificadas como inteligentes. Segundo os conceitos contemporâneos, inteligência prescinde de consciência e pode existir apenas como manipulação de informações. Ou seja, é possível definir inteligência em termos de processamento de informações de componentes subjacentes ao raciocínio complexo e à solução de problemas e tarefas. A questão da inteligência consciente demanda que os

processos cognitivos sejam objeto de percepção de si próprio, uma habilidade cognitiva que permite que o agente inteligente seja testemunha de seus atos, dotado de subjetividade. Subhash Kak, quando considera humanos e máquinas, lembra que, embora máquinas possam realizar rapidamente processos cognitivos, não são capazes de construir uma percepção subjetiva ou atribuir significados para o que fazem. O autor, reflete sobre a consciência a partir de seu paralelo com a insolubilidade do Problema da Parada, levantado por Alan Turing. Em 1936 Turing provou que não existe um algoritmo geral para resolver tal problema, ou seja, se um programa para sua execução, ou continua a executá-lo indefinidamente, na presença de um determinado input. No entanto, uma mente consciente consegue discernir entre parar ou continuar. Em outras palavras, “consciência não é computável”.

O ano de 1956 é um marco para a história da tecnologia. É no Dartmouth College que o conceito do que entendemos como Inteligência ganha forma com John McCarthy como uma figura de destaque encabeçando a organização de sessões de encontros que perduram por meses. Estudiosos de variadas áreas apresentam o resultado de suas pesquisas e revelam não apenas o desejo intenso por inovação como também a necessidade desses estudos comporem um campo novo que abarque esse guarda-chuva de ideias dentro de parâmetros e necessidades em comum. (Stuart Russell e Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A modern approach*, 2010, ed. 3). Se olharmos para a Inteligência Artificial como objeto de estudo, notamos que não há plena clareza acerca do que seria IA. Boa parte dos estudos das primeiras décadas carregam certa dimensão que poderia ser descrita como “Criar máquinas que fazem o que humanos fazem”, ou, “Ou máquinas tão inteligentes quanto humanos ou que os suplantem”. No documento “A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence” escrito em 31 de agosto 1955, logo no primeiro parágrafo conseguimos ter um vislumbre do que os organizadores entendiam estar desenvolvendo:

“The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves.”

De certo modo, o que este parágrafo descreve pode ser expresso em premissas elementares: (a) qualquer aspecto de inteligência pode ser descrito de maneira formal, (b) qualquer representação formal pode ser simulada por máquinas, (c) Existem problemas inteligentes que apenas humanos são capazes de resolver, (d) contanto que a premissa (a) e (b) sejam verdadeiras, qualquer atividade que requisite inteligência humana, pode potencialmente serem realizadas por máquinas. Dessas premissas surge um método de trabalho, primeiro observamos atividades inteligentes por agentes humanos, checamos se essas atividades não são realizáveis através de máquinas, então, finalmente descobrimos uma maneira de máquinas resolverem o que antes não eram capazes. Esse tipo de jogo lúdico, de achar um problema insolúvel e finalmente resolvê-lo é um marco na história do desenvolvimento de IAs. No livro *Artificial Intelligence* (E. Rich, K. Knight, S. B. Nair, 2009) vemos isso com mais clareza:

“Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things which, at the moment, people do better.”

E há de ser que até o presente momento boa parte do que foi alcançado com IA segue esse princípio. Fazer máquinas resolverem questões da lógica, jogar jogos de tabuleiro, desenhar, responder perguntas tem muito mais de humano do que máquina. É um jogo sobre um jogo, um jogo sobre criar jogadores que não precisam jogar. A ascensão e a queda dos experts systems é parte dessa narrativa.

Nessa perspectiva parece faltar uma genuína explicação do que seria de fato Inteligência Artificial. Estamos de fato falando de Inteligência, de artificialidade, ou, até, poderia haver algum tipo de inteligência virtual caracterizável como artificial? Essa não costuma ser uma preocupação dos agentes da área, na continuação que segue a última frase apresentada, temos:

“This definition is, of course, ephemeral because of its reference to the current state of computer science. And it fails to include some areas of potentially very large impact, namely problems that cannot now be solved well by either computers or people. But it provides a good outline of what constitutes artificial intelligence, and it avoids the philosophical issues that dominate attempts to define the meaning of either artificial or intelligence.”

Assim, percebemos parte da complicação em construir um panorama filosófico para o campo. Aqui não há a pretensão de responder essa pergunta e sim identificar o problema.

Potencial dialógico e o futuro das IAs nas Artes

Peter Isackson pode estar certo em larga medida quando considera que muitas tecnologias de IA não foram projetadas para o diálogo, e isso pode apresentar problemas existenciais para a humanidade. Contudo, quando se trata de LLM são projetadas para o diálogo, tecnicamente denominados prompts e, tal qual os humanos, são propensos a comunicação. Esta característica, conforme reflete aquele autor, é uma arte cuja relevância vem sendo ignorada ao longo da evolução da cultura humana . Olhando para as possibilidades futuras para as LLM's, talvez seja precisamente [diálogo] a palavra chave na apropriação das tecnologias de IA para a realização de um número infindável de tarefas que incluem desde escrever artigos científicos (tenho um texto sobre isso) até a produção em Arte. Essa ideia de diálogo com as máquinas é discutido por Simondon em livro *Do modo de existência dos objetos técnicos* na seguinte passagem:

O verdadeiro aperfeiçoamento das máquinas, aquele do qual se pode dizer que eleva o grau de tecnicidade, corresponde não a um acréscimo de automatismo mas, pelo contrário, ao facto de que o funcionamento de uma máquina encerra uma certa margem de indeterminação. É essa margem que a permite ser sensível a uma informação exterior. (...) Um aparelho totalmente automático, completamente fechado sobre si próprio num funcionamento pré determinado não poderia fornecer senão resultados reduzidos. A máquina dotada de alta tecnicidade é uma máquina aberta e o conjunto das máquinas abertas pressupõe o homem como organizador permanente, como intérprete vivo de umas máquinas em relação às outras. Longe de ser o vigilante de uma tropa de escravos, o homem é o organizador permanente de uma sociedade de objetos técnicos que têm necessidade dele como os músicos necessitam do maestro. (...) Assim o homem tem por função ser o coordenador e o inventor permanente das máquinas à sua volta. Está entre as máquinas que operam com ele (Simondon, p.4, 2018).

O desafio de dialogar com a IA demanda recuperarmos a capacidade do diálogo entre nós mesmos. Quando se considera diálogo aqui, não se trata dos discursos que hoje são frequentemente induzidos nas redes sociais entre pares que pensam de forma semelhante e,

não raro, de forma dissonante da realidade produzindo narrativas de ódio e discriminação. Retomarmos o diálogo significa dialogarmos abertamente a partir dos mais diferentes lugares de fala, como Wittgenstein denominou “jogos de linguagem”:

Para Wittgenstein, agora o significado não deve mais ser compreendido como algo fixo e determinado, como uma propriedade que emana da palavra, mas sim como algo que as expressões linguísticas, a linguagem, exerce em um contexto específico e com objetivos específicos. O que significa que o significado pode variar dependendo do contexto em que a palavra é utilizada e do propósito desse uso. (...) Dessa forma, a mesma palavra pode ser utilizada em diferentes contextos com diferentes significados. E são justamente esses diferentes contextos de uso com seus objetivos específicos que Wittgenstein denomina “jogos de linguagem”. Esse conceito pretende, então, mostrar-nos que as expressões linguísticas são sempre utilizadas em um contexto onde falante e ouvinte interagem, empregando tais expressões com um objetivo determinado. (...) Não se pode generalizar definindo uma entidade abstrata, por exemplo, como sendo o significado da palavra. Essa impossibilidade de generalização e a ênfase do contexto que Wittgenstein lança mão nas Investigações, são alguns dos pontos centrais que me levam a classificar sua concepção como pragmática (RUY e DONAT, p.3, 2008).

Para Bakhtin a linguística é parte de um amplo estudo das ideologias. A consciência individual é descentrada. A linguagem como jogo de símbolos somente podem existir no território interindividual afastando em definitivo mito do “ego monádico” (Stam,1993, p. 153). A consciência a partir desse ponto de vista constitui-se como uma realidade sócio-ideológica e não como produto de um “cogito autônomo” e auto gerador (idem). O indivíduo, mesmo em seus sonhos, é permeado pelo social. Sua individualidade advém do social, e neste ponto ecoa-se o pensamento de Vigotsky. A linguagem, como instrumento de controle, expressa o paternalismo do burocrata, os elogios do patrão à “meninas” do escritório, a fala delicadamente autoritária da patroa da patroa burguesa com a empregada. Por outro lado, a mesma linguagem, jogada num outro tipo de jogo, serve para expressar resistência e, similarmente, assume as formas discursivas das palavras de solidariedade sussurradas, ou das sonoras manifestações coletivas de protesto. A língua para Bakhtin é um instrumento coletivo não uma prisão, mas uma “arena de combate” (idem).

É nesse processo contínuo que deve se dar o necessário diálogo entre humanos, e humanos e máquinas, como o espaço para o embate necessariamente aberto de narrativas e crenças estabelecido num contexto dinâmico e mutável, típico da vida em sua deriva evolutiva. Essa perspectiva se torna um imperioso quando Mathew Hutson (2024) escreve sobre como a IA é capaz de aprender como influenciar humanos, ou pior, aprisioná-los em armadilhas linguísticas e ideológicas a que se referia Bakhtin. Narrativas, como vimos, são fundantes da realidade social. A verdade factual está presente quando uma comunidade joga um determinado jogo de linguagem cujas regras dão azo às narrativas que constituem nossas verdades. Uma crença pode ser definida como uma aceitação mental ou convicção sobre a verdade ou realidade de alguma ideia. Pode ser entendida como uma atitude proposicional, que possui significado, pode ser expressa na forma de uma sentença, uma atitude e envolve um posicionamento mental sobre a validade de uma proposição. É importante o fato de uma crença, dissonante ou não, ser uma representação de algo cuja veracidade é assumida. A realidade pode ser construída mesmo na ausência de um substrato objetivo ou factual. O discurso, ou narrativa da verdade, emerge da abstrata coerência intersubjetiva dos indivíduos em suas comunidades, isto é, quando muitos acreditam e concordam. Considere agora os jogos de linguagem, sendo silenciosamente enviesados por LLM's. Aliás isso já é um fato e veremos recorrência cada vez mais evidente nas campanhas políticas produzindo visões conflitantes e discursos de ódio que chegaram a produzir o ataque à democracia de 8 de janeiro de 2023. Discursos de verdade paranoicos e delirantes, como apontam Connors e Halligan (2015), também são jogos de linguagem, neste caso, prisões linguísticas. Não nos esqueçamos, um delírio é também uma crença e, como tal, uma perspectiva da realidade cuja origem pode estar num dos inúmeros algoritmos insidiosos presentes nas redes sociais suportados por mecanismos de IA.

IA proporciona um momento decisivo para a espécie humana, podendo nos conduzir à barbárie, ou à civilização. A tecnologia nos coloca diante de uma decisão importante, sermos capazes para o diálogo aberto múltiplo típico com o presente nas Artes. Para Dewey (2010), a função da arte é a de buscar a quebra de expectativas, desequilibrar um sistema de crenças, tendo em perspectiva a busca de equilíbrio em novas configurações do pensamento (idem, p.76-77). Bergson também se voltou para essa questão da reorganização do pensamento, ou processo criativo, quando descreve como o “centro de

indeterminação” nos indivíduos pode, numa experiência singular (que aqui consideramos a experiência estética) criar hábitos, despertar novas disposições para a ação e memórias. Esse processo criativo, para Bergson, se instaura entre a percepção e a ação sempre que os hábitos inconscientes internalizados não atenderem às necessidades do corpo (Fatorelli, 2013; p.138).

Criatividade e intenção

Os modelos de linguagem são fruto de um processo criativo coletivo realizado por funcionários a serviço de corporações. As corporações por sua vez têm intenções, mesmo que as LLM não as tenham a priori. E qual seria a intenção das corporações? Como toda a empresa, uma corporação tem como objetivo último maximizar lucros. Dentro deste processo, as empresas acabam por desvalorizar o ser humano, sendo desvalorização aqui definida do ponto de vista do capital: diminuir o custo do funcionário substituindo grandes quantidades de empregados humanos por sistemas automáticos a fim de diminuir os custos.

O processo criativo humano por outro lado pode ser entendido também como exatamente o oposto: valorizar o que o humano tem de único, exatamente a criatividade, vista não como uma commodity a ser explorada economicamente e sim como um valor em si com objetivo de aumentar não um acúmulo de capital e sim a felicidade do indivíduo que a exercita e ampliar assim a felicidade em geral.

Em seu manifesto "The Creative Act" (O Ato Criativo), Duchamp (1957) aborda o processo criativo do artista, destacando que a realização de uma obra de arte é uma jornada subjetiva, na qual a intenção inicial do artista muitas vezes não é totalmente realizada. A ideia de intencionalidade e ação criativa é abordada sob a perspectiva da percepção dos resultados finais alcançados. Ele introduz o conceito de um "coeficiente artístico", que representa a diferença entre a intenção e a realização do trabalho. Além disso, ele enfatiza o papel do público na interpretação e valorização da arte, e como o julgamento da posteridade pode influenciar a percepção de um artista ao longo do tempo

“Which brings us back to art. Art is experiential. Very little is more basic to the rhetoric of the arts, at least in the modern period. Whether its punk rock or Shakespeare, being there is

deemed to be crucially important. Likewise, we want to see a painting ‘in the flesh’, that’s why we have architectural oddities called museums – so we can muse. Cinema, of course, provides a problematic middle case - even if you go to the movie theatre, what you’re looking at is not really there. The same can be said for recorded music (this doesn’t seem to stop us from liking it). So, from this perspective, doing art with artificial intelligence; trying to harness one to the other; or attempting to splice these two together: these attempts bring down upon our heads this implicit schism in western culture, between what we experience and what we say about it; between what is and how it is described; between ontology and epistemology, between knowhow and know-that”

Teoria padrão da Intencionalidade

É no campo da Filosofia que observamos o debate embrionário sobre o tema da Agência, e encontramos já em Aristóteles, concepções sobre causalidade e livre arbítrio. Para Aristóteles, a agência está intrinsecamente ligada à noção de finalidade e teleologia. Ele acreditava que tudo na natureza tinha uma causa final, um propósito para o qual tendia. No contexto da ação humana, isso significa que as pessoas agem com base em objetivos e propósitos, buscando realizar o bem supremo, que para Aristóteles era a felicidade (eudaimonia). Assim, a agência humana é vista como uma expressão do livre arbítrio, mas também como uma busca pelo bem e pela realização das potencialidades humanas.

No seu ensaio "Intention" (Intenção), Anscombe (1956-1957) aborda a natureza das ações intencionais e explora as complexidades subjacentes à motivação por trás do comportamento humano. Inicialmente, ela questiona a distinção entre ações intencionais e não intencionais, sugerindo que a chave para essa distinção reside no contexto da pergunta "Por quê?", cuja resposta afirmativa sugere a intencionalidade da ação. No entanto, a autora reconhece a insuficiência dessa explicação, uma vez que levanta questionamentos sobre o conceito de "razão para agir".

O ensaio de Anscombe oferece uma análise detalhada das razões e causas que influenciam o comportamento humano, contribuindo para uma compreensão mais profunda da natureza da intencionalidade nas ações humanas.

Além disso, Anscombe discute a relação entre causas mentais e motivos para a ação, enfatizando a importância de distinguir entre esses conceitos ao analisar o comportamento humano. Ela também aborda a complexidade da causalidade em relação aos sentimentos, como medo ou raiva, e como diferentes fatores podem desencadear essas emoções.

Já Davidson (1963) desenvolveu uma abordagem à causalidade que traz a explicação de ações humanas através de razões, integrando assim aspectos da filosofia da mente com a metafísica da causalidade

Davidson propôs sua própria teoria da ação baseada na ideia de "razões" e "causas". Ele argumenta que as razões para agir são as crenças e desejos do agente, e estas são as causas que explicam a ação. Para Davidson, entender uma ação é entender as razões pelas quais o agente agiu da maneira que agiu. Ele enfatiza a importância da atribuição de crenças e desejos para explicar o comportamento humano.

A teoria padrão da ação, ou também conhecida como "teoria do agente causal", é uma perspectiva comum na filosofia da ação. Ela sugere que uma ação é uma sequência de eventos causados por um agente. De acordo com essa teoria, uma ação é caracterizada por três elementos principais, a intenção, a causalidade e o resultado. Intenção aborda que o agente age com um propósito ou intenção específica em mente. O da causalidade, descreve que a ação é causada pela intenção do agente. E o resultado é que a ação resulta em alguma mudança no mundo externo. Neste sentido, uma ação é vista como uma sequência de eventos causados intencionalmente por um agente.

Segundo Schlosser (2015) Davidson e Anscombe, seguindo Aristóteles, argumentam que agir intencionalmente é o mesmo que agir por uma razão. Eles propõem que agir por uma razão envolve seguir um tipo de raciocínio que pode ser justificado por uma lógica específica, geralmente envolvendo um objetivo (a premissa maior) e uma crença sobre como alcançar esse objetivo (a premissa menor). Davidson adiciona que ter uma intenção é ter um desejo e uma crença que se alinham a essas premissas lógicas. Esse entendimento de ação, fundamentado na relação entre intenções, desejos e crenças, continua a ser um pilar na filosofia da mente e da ação.

Conclusão

Esta discussão não se esgota com estes breves pensamentos e citações expostos neste ensaio. Este artigo é fruto das discussões realizadas nas reuniões semanais da Linha de Pesquisa de Criação em Arte Ciência do GIIP - Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Arte, Ciência e Tecnologia, do Instituto de Artes da UNESP. Durante nossos encontros foram trazidos inúmeros outros aspectos que não couberam neste breve ensaio. Questões como as relações entre as potências inconscientes do ser humano e os estímulos estatísticos das redes de perceptrons que regulam as relações internas das LLM, a deriva criativa afetivamente composta pelos humanos contraposto à coleta parasítica de sistemas automáticos no farto repertório publicado por milhões de artistas nas redes desde a criação da Internet, os processos criativos do próprio ato de programar um sistema individual ou coletivamente, seja para uso próprio deste código ou para compartilhá-lo com uma comunidade ou ainda para vender a uma corporação e pagar as contas. Estes e outros temas complexos e fascinantes poderão ser abordados em artigos futuros.

Neste breve ensaio pretendemos levantar discussões e defender a condição criativa do ser humano ante a avidez das corporações, representadas nas redes por estes sistemas devoradores de influências gratuitas mas que cobram pelo uso pleno de seus resultados obtidos. E finalmente gostaríamos de concluir que, até aqui, nada indica que a criatividade humana vá ser substituída pelas máquinas embora ela consiga gerar resultados que se aproximam da criação ao participar de um processo criativo caso seja estimulada por um artista intencionado. No entanto, ela só consegue obter estes resultados por ser continuamente alimentada e corrigida pela energia criativa humana. Pois além da criação humana ser necessária para desenvolver os sistemas de processamento artificial ela também é essencial para corrigir os modelos e, antes de tudo isso, fornecer o imaginário, tanto em forma de textos quanto de imagens, para treinar as máquinas.

Para concluir, passemos a palavra para o próprio ChatGTP, devidamente estimulado por nós: em resumo, embora a inteligência artificial possa produzir resultados que se assemelham à criatividade em certos contextos, ela não possui uma intenção criativa própria como os seres humanos. A verdadeira criatividade continua sendo uma

característica distintamente humana que envolve complexidades emocionais, cognitivas e sociais que ainda não foram totalmente reproduzidas em máquinas.

Referências

Anscombe, G. E. M. (1956). Intention. In *Proceedings of the Aristotelian Society* (Vol. 57, pp. 321-332). Aristotelian Society, Wiley.

Arantes, Priscila (2005). Arte e mídia no Brasil: perspectivas da estética digital. (n. 6, v. 3, p. 52-65) São Paulo: ARS.

Aconnors, Michael H.; Halligan Peter W (2015). A cognitive account of belief: a tentative road map. (*Frontiers in psychology*, v. 5, p. 123666).

Audry, S. (2018). *Aesthetics of Adaptive Behaviors in Agent-Based Art*.

Cadilha, S., & Miguens, S. (2011). *Filosofia da acção*.

Damasio, Antonio (2010). *Self Comes to Mind - Constructing the Conscious Brain*. New York: Pantheon Books.

Davidson, D. (1963). Actions, reasons, and causes. Essay 1 in his essays on actions and events.

Dewey, John (2010). *Arte como experiência*. São Paulo: Martins Fontes.

Dietrich, Arne (2015). *How Creativity Happens in the Brain*, Palgrave MacMillan.

Duchamp, Marcel (1975). O ato criador. A nova arte. (v. 1, n. 5). São Paulo: Perspectiva.

Hutson, Mathew.

Fatorelli Antonio (2013). Fotografia contemporânea: entre o cinema, o vídeo e as novas mídias. São Paulo: Editora Senac.

Kaptelinin, Victor; NARDI, Bonnie A (2009). Acting with technology: Activity theory and interaction design. Cambridge: MIT press.

Koestler, Arthur (1989). The Act of Creation. London, Penguin Books.

Lavazza, A., & Manzotti, R. (2013). An externalist approach to creativity: discovery versus recombination. (12, 61-72.) Mind & Society.

Leote, R. (2015). ArteCiênciaArte. São Paulo, EDUNESP.

Manovich, Lev (2002). The language of new media. Cambridge: MIT press.

McCarthy, J. Minsky, M. L., Rochester, N. Shannon, C. E. (1955). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project On Artificial Intelligence. Hanover, Netherlands.

Penny, S. (2000). “Agents as Artworks: and Agent Design as Artistic Practice”. In: K. Dauthenhahn (ed.). Human Cognition and Social Agent Technology. (pp. 395–414.) Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing Company.

Penny, S. G. (2011). Towards a performative aesthetics of interactivity.

Penny, S. (forthcoming). “Between rocks and hard places – Robotics and Art, Computationalism and Embodiment”. In: D. Herath, C. Kroos, and S. Stelarc (eds.). Robots and Art: Exploring an Unlikely Symbiosis. Springer.

Rolnik, S. (1999). Molda-se uma alma contemporânea: o vazio-pleno de Lygia Clark. *The experimental exercise of freedom: Lygia Clark, gego, mathias goeritz, hélio oiticica and mira schendel*, 1-37.

Penny, S. (2024). Designing behavior: interaction, cognition, biology and AI. *Encyclopedia of New Media Art, volume, 2*.

Rich, Elaine; Knight, Kevin; Nair, Shivashankar (1995). Artificial Intelligence. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.

Russell, Stuart. Norvig, Peter (2010). Artificial Intelligence a modern approach. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Ruy, Mateus Cazelato; Donat, Mirian (2008). O conceito de jogos de linguagem nas Investigações Filosóficas de Wittgenstein. (Seminário de Pesquisa em Ciências Humanas. Anais, p. 1-13.) Londrina, PR.

Simões, Cristiane D.; Simões, Rolf (2022). Pintando com a Voz: uma abordagem de arte interativa de paisagens em perspectiva aérea. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS (Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais. p. 1169-1183.) Belo Horizonte, MG: EdUEMG.

Simondon, G. (2018). El modo de existencia de los objetos técnicos: introducción. *Laboreal*, 14(1), 65-68.

Soler-Adillon, J. (2015). The intangible material of interactive art: agency, behavior and emergence. *Artnodes: revista de arte, ciencia y tecnología*, (vol 16, pp 43-52.)

STAM, Robert (1993). Mikhail Bakhtin e a crítica cultural de esquerda. O mal-estar no pós-modernismo: teorias e práticas. (p. 149-184.) Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

XI simpósio
internacional
de inovação
em mídias
interativas

XI simposio
internacional
de Innovacion
en medios
interactivos

XI International
symposium
on innovation
in interactive
media

Schlosser, M. (2015). Agency.

Vallandro, Leonel; Bornheim, Gerd. Aristóteles: ética à Nicomaco. Tradução da versão inglesa WD Ross. São Paulo: Abril Cultural.(Coleção Os Pensadores), 1978.